

Agenten im Dienst der Edition: Dialogische Zugänge zu digitalen Editionen mittels Model Context Protocol (MCP) basierten KI-Agenten

Westphal, Tim

westphal@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

ORCID: 0009-0000-8580-4558

TEI-XML kodierte digitale Editionen bergen einen semantischen Reichtum, der durch herkömmliche Web-Interfaces oft nur fragmentarisch erschlossen wird. Dabei stehen die Editionen vor einem Paradox: Während die Dokumentensammlungen häufig komplexe Datenstrukturen aufbauen, bleibt der Zugang zu diesen Beständen durch vordefinierte Suchformulare und Facetten sowie starre Ergebnislisten beschränkt. Sie können zwar den Datenbestand zugänglich machen, aber den spezifischen Charakter geisteswissenschaftlicher Erkenntnisprozesse dabei nur bedingt abbilden. Für eine erkundende, von wissenschaftlicher Neugier geleitete Auseinandersetzung, bei der eine Entdeckung organisch zur nächsten Frage führt, können diese, bei Konzeption einer Edition vordefinierten Zugangswege, eine Hürde sein (Alvite-Díez 2025).

Die Entwicklung dialogischer Interfaces in der letzten Dekade zeigt Alternativen, um die Grenzen traditioneller Suchmasken zu überwinden. Diese waren zunächst regelbasierte Chatbots (ca. 2015–2021) (beispielsweise Ark u. a. 2017; Murawski 2015), die auf eng definierte Domänen und vordefinierte Frage-Antwort-Paare beschränkt waren. Ein Paradigmenwechsel erfolgte ab 2022 mit LLM-basierten Systemen, die mittels Retrieval-Augmented Generation (RAG) auf externe Wissensdatenbanken zugreifen, um flexible und quellenbasierte Antworten zu generieren (Huang und Huang 2024; Sergeev u. a. 2025). Die aktuellste Entwicklungsstufe bilden autonome Agenten. Sie verlassen das Paradigma der Informationsabfrage und fungieren als Dirigenten von digitalen Werkzeugen, um eigenständig komplexe, mehrstufige Aufgaben auszuführen (Groppe u. a. 2025; Pollin u. a. 2025; Wang u. a. 2024; Xi u. a. 2023). Dieser von Unternehmen wie Anthropic und OpenAI vorangetriebene Ansatz ermöglicht es Sprachmodellen, selbstständig aus verfügbaren Werkzeugen zu wählen und diese zur Bearbeitung von Nutzeranfragen frei zu kombinieren.

Das von Anthropic im November 2024 publizierte Model Context Protocol (MCP) führt diese Entwicklung fort und etabliert eine standardisierte Kommunikationsschicht

zwischen KI-Modell und Werkzeugkasten, die in beliebigen MCP-fähigen Anwendungen genutzt werden kann, von Entwicklungsumgebungen bis zu Desktop-Clients (Anthropic 2024). In den folgenden Monaten konnte sich das Protokoll durch breite Adoption als de facto Industriestandard etablieren.

Die Kommunikation erfolgt in vier Schritten:

1. Werkzeugbeschreibung: Der MCP-Server beschreibt dem KI-Modell die verfügbaren Werkzeuge in einem standardisierten Format. Er teilt mit, welche Funktionen existieren, welche Parameter sie benötigen und welche Ergebnisse sie produzieren.

2. Anfrage und Tool-Auswahl: Wird das Modell mit einer Nutzeranfrage wie „Zeige mir Briefe an Henriette Herz aus dem Jahr 1799“ konfrontiert, generiert es keine freie Textantwort. Stattdessen wählt es geeignete Werkzeuge und formuliert eine strukturierte Anfrage, wie den Aufruf des Werkzeugs *get_letters_by_person* (*person='Henriette Herz', jahr='1799'*).

3. Ausführung und Rückgabe: Der MCP-Server empfängt diesen Aufruf, führt die passende Funktion aus und sendet das Ergebnis an das Modell zurück.

4. Synthese: Abschließend übersetzt das KI-Modell die strukturierten Daten der Werkzeug-Antwort in eine natürlichsprachliche Antwort für den Nutzer. (Model Context Protocol Specification 2025)

Dieser Ansatz erdet das Modell in den Beständen der Editionsdatenbank. Anstatt frei Antworten zu generieren, ist der Agent veranlasst, die bereitgestellten, kuratierten Werkzeuge zu verwenden, was die Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse fundamental erhöht.

Für digitale Editionen, die bislang durch klassische Web-Interfaces zugänglich gemacht werden, eröffnet die Technologie die Möglichkeit dialogischer, explorativer Forschungszugänge. Ziel der derzeitigen Arbeit ist daher zu erkunden, wie solche agentenbasierten Zugangswege zu eXistDB-Editionen methodisch fundiert entwickelt und als Beispiele für explorative Forschungspraktiken etabliert werden können.

Das Poster präsentiert einen prototypischen MCP-Server für drei Projekte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: „schleiermacher digital“ als komplexe Briefedition, die umfangreiche Dokumenten- und Quellensammlung „Praktiken der Monarchie“, sowie „correspSearch“ als Recherche-Tool für übergreifende Korrespondenznetzwerke.

Der Python-basierte Server implementiert kuratierte Werkzeugkataloge mit vordefinierten XQuery-Funktionen. Diese ermöglichen kontextsensitive Forschungsdialoge: Ein Agent kann beispielsweise zunächst Briefe eines Zeitraums abfragen, anschließend thematische Filter auf diese Ergebnismenge anwenden und schließlich die identifizierten Personen in „correspSearch“ weiterverfolgen. Das Modell generiert explizit keine freien Datenbankabfragen, sondern ruft ausschließlich geprüfte Funktionen auf. Die modulare Architektur erlaubt die nahtlose Verknüpfung von Werkzeugen unterschiedlicher Datenbestände innerhalb einer dialogischen Sitzung.

Ein konkreter Forschungsdialog illustriert diesen mehrstufigen Ablauf: Auf die Anfrage „Suche nach Briefen, die Humboldt erwähnen“ prüft der Agent zunächst die Datenbankverbindung, führt dann eine Stichwortsuche aus (*search_by_keyword(keyword='Humboldt', collection='Briefe')*). Die Folgefrage „Zeige mir den Brief vom März 1810“ löst einen weiteren Werkzeugaufwurf aus (*get_document(id='S0001234')*), der den Volltext des Briefes abrufen. Der Agent behält dabei den Kontext der vorherigen Suche und kann auf dieser Grundlage weiterführende Fragen beantworten – etwa zur thematischen Analyse des Briefes oder für weitere Suchen über „correspSearch“.

Der vorgestellte Prototyp ist ein erster Schritt, um das Potenzial von MCP-basierten Agenten als methodische Brücke zwischen dem semantischen Reichtum digitaler Editionen und den Bedürfnissen explorativer Forschung auszuloten, mit dem Ziel, digitale Editionen von statischen Wissensrepositorien in dynamische Forschungslandschaften zu verwandeln, in denen ein Agent nahtlos von der Schleiermacher-Edition zu den Dokumenten aus den „Praktiken der Monarchie“ und Forschungswerkzeugen wie „correspSearch“ wechseln kann.

Der Quellcode wird frei zugänglich publiziert; die Architektur ist für weitere Datenquellen erweiterbar.

Sergeev, Alexander, Valeriya Goloviznina, Mikhail Melnichenko, und Evgeny Kotelnikov. 2025. „Talking to Data: Designing Smart Assistants for Humanities Databases“. arXiv:2506.00986. Preprint, arXiv, Juni 1.

Wang, Lei, Chen Ma, Xueyang Feng, u. a. 2024. „A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents“. *Frontiers of Computer Science* 18 (6): 186345.

Xi, Zhiheng, Wenxiang Chen, Xin Guo, u. a. 2023. „The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey“. arXiv:2309.07864. Preprint, arXiv, September 19.

Bibliographie

Alvite-Díez, María-Luisa. 2025. „User Interfaces of Digital Scholarly Editions: A Proposal for an Evaluative Framework“. *International Journal of Digital Humanities* 7 (1): 153–72.

Anthropic. 2024. *Introducing the Model Context Protocol*. November 25. <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>. (abgerufen am 31.7.2025)

Ark, R. van der, H. Kranen, M. Kleppe, und A. Lucas. 2017. „KB Lab Bot“. *KB Lab*. <http://lab.kb.nl/tool/KB-Lab-Bot>. (abgerufen am 31.7.2025).

Groppe, Jinghua, Andreas Marquet, Annabel Walz, und Sven Groppe. 2025. „Automated Archival Descriptions with Federated Intelligence of LLMs“. arXiv:2504.05711. Preprint, arXiv, April 8.

Huang, Yizheng, und Jimmy Huang. 2024. „A Survey on Retrieval-Augmented Text Generation for Large Language Models“. *Eprint*.

Model Context Protocol Specification. 2025. Juni 18. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18>. (abgerufen am 31.7.2025).

Murawski, Mike. 2015. *The Big ASK: Experiencing the Brooklyn Museum's ASK App*. Juli 23. <https://artmuseumteaching.com/2015/07/23/the-big-ask-experiencing-the-brooklyn-museums-ask-app/>. (abgerufen am 31.7.2025)

Pollin, Christopher, Franz Fischer, Patrick Sahle, Martina Scholger, und Georg Vogeler. 2025. „When It Was 2024 – Generative AI in the Field of Digital Scholarly Editions“. *Zeitschrift Für Digitale Geisteswissenschaften* 10.